

ENTRE A DESERTIFICAÇÃO E A FALTA DE SANEAMENTO: OS DESAFIOS DAS MULHERES NO SEMIÁRIDO NORDESTINO

ENTRE LA DESERTIFICACIÓN Y LA FALTA DE SANEAMIENTO: LOS DESAFÍOS DE LAS MUJERES EN EL SEMIÁRIDO DEL NORDESTE

BETWEEN DESERTIFICATION AND LACK OF SANITATION: THE CHALLENGES OF WOMEN IN THE NORTHEASTERN SEMIARID

Iane Moreira¹, Emanuel Silva², Benaffe Santos³.

¹Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará, IFCE, Brasil, ianemoreira14@gmail.com, nº de ORCID:0009-0003-5940-9441;

²Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará, IFCE, Ceará, Brasil, Ipmarcos21@gmail.com, nº de ORCID:0009-0000-2595-1986;

³Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará, IFCE, Ceará, Brasil, email@exemplo.com, nº de ORCID:0009-0006-6427-7625

Eixo Temático 01 – Mudanças climáticas

Resiliência feminina e saneamento rural nas áreas de vulnerabilidade climática.

Eje Temático 01 – Cambio climático

Resiliencia femenina y saneamiento rural en áreas de vulnerabilidad climática.

Thematic Axis 01 – Climate Change

Female resilience and rural sanitation in areas of climate vulnerability.

RESUMO

O artigo aborda os impactos da desertificação e da precariedade do saneamento básico no semiárido nordestino, com foco nos desafios enfrentados pelas mulheres. O objetivo foi analisar como esses fatores, agravados pelas mudanças climáticas e pela ausência de políticas públicas efetivas, afetam de forma desigual a vida da população, em especial das mulheres. Os resultados evidenciam que a desertificação, distinta da seca por decorrer de práticas insustentáveis e degradação ambiental, compromete a segurança alimentar, a disponibilidade hídrica e a qualidade de vida. Estima-se que 13% do semiárido já apresente áreas desertificadas, intensificando a vulnerabilidade das comunidades locais. A falta de saneamento agrava esse cenário: a escassez de água segura aumenta a incidência de doenças, enquanto a ausência de coleta e tratamento de esgoto e o descarte inadequado de resíduos aceleram a degradação do solo e a contaminação da água. As desigualdades de gênero tornam os efeitos ainda mais severos para as mulheres, principais responsáveis pela busca de água, pelo cuidado familiar e pela agricultura de subsistência. Esse acúmulo de tarefas amplia sua sobrecarga, riscos à saúde e insegurança econômica. Apesar disso, elas também assumem papel de protagonismo em estratégias de adaptação, como a gestão de cisternas comunitárias, práticas agroecológicas e movimentos sociais, fortalecendo a resiliência socioambiental da região. Enfrentar a desertificação e garantir saneamento no semiárido requer políticas públicas inclusivas e sensíveis ao gênero, capazes de reconhecer e valorizar o papel das mulheres como agentes centrais na construção de soluções sustentáveis. Essa abordagem é fundamental para assegurar justiça socioambiental, saúde e dignidade às populações do

semiárido.

Palavras-chave: Desertificação, Saneamento, Gênero, Semiárido Nordeste, Mulheres

RESÚMEN

El artículo analiza los impactos de la desertificación y la precariedad del saneamiento básico en el semiárido del nordeste de Brasil, con énfasis en los desafíos que enfrentan las mujeres. El objetivo fue examinar cómo estos factores, agravados por el cambio climático y la ausencia de políticas públicas efectivas, afectan de manera desigual la vida de la población, en especial de las mujeres. Los resultados muestran que la desertificación, distinta de la sequía por derivarse de prácticas insostenibles y de la degradación ambiental, compromete la seguridad alimentaria, la disponibilidad hídrica y la calidad de vida. Se estima que el 13% del semiárido ya presenta áreas desertificadas, lo que intensifica la vulnerabilidad de las comunidades locales. La falta de saneamiento agrava este escenario: la escasez de agua segura aumenta la incidencia de enfermedades, mientras que la ausencia de recolección y tratamiento de aguas residuales y el manejo inadecuado de desechos aceleran la degradación del suelo y la contaminación del agua. Las desigualdades de género agravan los efectos sobre las mujeres, principales responsables de la búsqueda de agua, el cuidado familiar y la agricultura de subsistencia. Esta acumulación de tareas incrementa su sobrecarga, riesgos para la salud e inseguridad económica. Sin embargo, las mujeres también asumen un papel protagónico en estrategias de adaptación, como la gestión comunitaria de cisternas, prácticas agroecológicas y movimientos sociales, fortaleciendo la resiliencia socioambiental de la región. Afrontar la desertificación y garantizar el saneamiento en el semiárido requiere políticas públicas inclusivas y sensibles al género, que reconozcan y valoren a las mujeres como agentes centrales en la construcción de soluciones sostenibles.

Palabras clave: Desertificación, Saneamiento, Género, Semiárido Nordeste, Mujeres

ABSTRACT

The article examines the impacts of desertification and inadequate sanitation in Brazil's northeastern semiarid region, focusing on the challenges faced by women. The study aimed to analyze how these factors, intensified by climate change and the absence of effective public policies, disproportionately affect the population, especially women. The findings reveal that desertification, unlike drought as it results from unsustainable practices and environmental degradation, undermines food security, water availability, and quality of life. It is estimated that 13% of the semiarid already presents desertified areas, heightening the vulnerability of local communities. The lack of sanitation worsens this scenario: limited access to safe water increases the incidence of diseases, while the absence of sewage collection and treatment and inadequate waste disposal accelerate soil degradation and water contamination. Gender inequalities make the effects even more severe for women, who are primarily responsible for fetching water, family care, and subsistence farming. This workload exacerbates their burden, health risks, and economic insecurity. Nevertheless, women also play a leading role in adaptation strategies, such as community cistern management,

agroecological practices, and social movements, strengthening the region's socio-environmental resilience. Addressing desertification and ensuring sanitation in the semiarid requires inclusive and gender-sensitive public policies that recognize and value women as central agents in building sustainable solutions.

Keywords: Desertification, Sanitation, Gender, Northeastern Semiarid, Women

INTRODUÇÃO

A desertificação refere-se ao processo pelo qual a terra produtiva fora dos limites naturais do deserto se deteriora e perde sua capacidade de produção, afetando áreas agrícolas e a pecuária, onde essas regiões se transformam em deserto (Al-Kulabi, 2022). O semiárido nordestino, região que concentra a maior parte do bioma Caatinga, é marcado por um cenário de alta variabilidade climática e escassez hídrica, que tendem a se intensificar com o aumento das temperaturas e redução das chuvas (J. Marengo et al, 2020). O último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) aponta que o semiárido brasileiro está entre as áreas mais afetadas pela elevação das temperaturas, redução das chuvas e intensificação da desertificação. Esse processo, que se distingue da seca natural por ser resultado direto da ação humana e da degradação ambiental, compromete não apenas os ecossistemas, mas também a vida das populações que dependem da agricultura familiar e de recursos hídricos limitados para sua sobrevivência (Araujo et al., 2024).

Nesse contexto, a ausência de políticas públicas eficazes de saneamento básico, envolvendo abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo adequado de resíduos, potencializa os efeitos da desertificação. A precariedade dos sistemas de abastecimento obriga comunidades inteiras a depender de fontes de água inseguras, aumentando a exposição a doenças de veiculação hídrica e aprofundando a degradação do solo e da água (Al-Kulabi, 2022). A falta de coleta e tratamento de esgoto, somada ao descarte inadequado de resíduos sólidos, contribui para a contaminação ambiental e compromete ainda mais os recursos naturais já escassos na região.

As desigualdades de gênero intensificam os impactos desse cenário, atingindo de maneira particular as mulheres. São elas as mais atingidas em momentos de crises, principalmente climáticas, na região do semiárido e as que assumem, historicamente, a responsabilidade pela gestão da água no âmbito doméstico, pelo cuidado com familiares adoecidos e pela manutenção da produção agrícola em pequenas propriedades (Tedeschi,

2014). Assim, enfrentam uma sobrecarga de trabalho, a ampliação das vulnerabilidades sociais e maiores riscos à saúde em decorrência do saneamento inadequado. Ao mesmo tempo, são protagonistas de iniciativas comunitárias que buscam soluções sustentáveis, como os programas de cisternas e experiências de convivência com o semiárido, que evidenciam sua centralidade nos processos de resistência e adaptação (Brutto, 2010; Azevedo, 2012).

Dessa forma, compreender como a desertificação e a precariedade do saneamento impactam a vida das mulheres no semiárido nordestino é essencial para a formulação de políticas públicas inclusivas e efetivas. Mais do que um problema ambiental, trata-se de uma questão de justiça social e de gênero, em que reconhecer o papel das mulheres como agentes de transformação é condição indispensável para a promoção de uma convivência sustentável com o semiárido.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada neste estudo teve como objetivo identificar e analisar a relação entre os desafios enfrentados pelas mulheres no semiárido nordestino e as questões de saneamento em contextos de intensificação da desertificação. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo, com consulta em bases de dados científicas como Google Scholar, SciELO e CAPES Periódicos, privilegiando publicações entre 2010 e 2025. Foram utilizadas como palavras-chave: “semiárido”, “desertificação”, “mulheres”, “gênero”, “saneamento” e “Nordeste”. O levantamento inicial resultou em 52 artigos; após a aplicação de critérios de inclusão como pertinência ao recorte geográfico do semiárido nordestino e a abordagem interseccional entre gênero, saneamento e meio ambiente foram selecionados 17 trabalhos para análise aprofundada. Esse recorte possibilitou compreender como as desigualdades de gênero se manifestam de forma particular no semiárido nordestino, evidenciando que o saneamento rural é uma questão estratégica tanto para a equidade social quanto para a resiliência socioambiental frente à desertificação

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise integrada dos dados e referências sobre o semiárido nordestino permite compreender como os processos de desertificação se articulam diretamente com a precariedade do saneamento básico, intensificando vulnerabilidades socioambientais. Ao mesmo tempo, evidencia-se que tais impactos não se distribuem de forma homogênea, recaindo de maneira mais acentuada sobre as mulheres, que acumulam responsabilidades

familiar, base da subsistência de muitas mulheres sertanejas. A perda de produtividade e a degradação do solo reduzem a autonomia financeira feminina, aprofundando sua dependência de programas sociais, como o Bolsa Família, nos quais elas representam a maioria das beneficiárias (Brandão et al, 2021). Ao mesmo tempo, o deslocamento forçado em busca de melhores condições de vida afeta de maneira específica as mulheres, que enfrentam riscos de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e violências de gênero em contextos de migração.

Apesar de enfrentarem de maneira desproporcional os impactos da desertificação e da precariedade do saneamento, as mulheres do semiárido nordestino também se destacam como protagonistas na construção de estratégias de resistência e adaptação. Longe de serem apenas vítimas do processo, elas assumem papel central em iniciativas comunitárias, projetos de convivência com o semiárido e movimentos sociais que reivindicam direitos e políticas públicas voltadas para a sustentabilidade socioambiental da região.

Um exemplo emblemático é a experiência das cisternas de captação de água de chuva, difundida pela Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA). As mulheres figuram entre as maiores beneficiárias desse programa, uma vez que a tecnologia social reduz significativamente o tempo gasto na busca por água e garante melhores condições de higiene, saúde e segurança alimentar. A gestão comunitária dessas cisternas frequentemente é conduzida por lideranças femininas, que ampliam sua participação política e organizacional a partir da experiência.

Esse protagonismo feminino encontra ressonância em perspectivas ecofeministas, que reconhecem a estreita relação entre a opressão de gênero e a exploração da natureza. No semiárido, as mulheres demonstram que a luta por água, saneamento e justiça ambiental é, simultaneamente, uma luta por equidade de gênero e por direitos humanos. Ao transformar práticas cotidianas em formas de resistência, elas se afirmam como agentes fundamentais na construção de uma convivência sustentável com o semiárido e no enfrentamento dos desafios impostos pela desertificação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O avanço da desertificação no semiárido nordestino, aliado à ausência de políticas públicas efetivas de saneamento, revela-se como um dos maiores desafios socioambientais do Brasil. Esse cenário não apenas compromete os ecossistemas da Caatinga e a disponibilidade hídrica, mas também agrava desigualdades sociais históricas, atingindo de forma mais intensa as mulheres, que acumulam responsabilidades no cuidado familiar, na gestão da água e na produção agrícola de subsistência.

A análise realizada demonstra que os impactos da desertificação e do saneamento precário sobre a vida das mulheres vão além da esfera ambiental, envolvendo questões de saúde, trabalho e direitos humanos. Ao mesmo tempo, evidencia-se que elas não ocupam apenas uma posição de vulnerabilidade, mas se afirmam como protagonistas de iniciativas de resistência e transformação. Experiências como os programas de cisternas, as práticas

agroecológicas e a atuação em movimentos comunitários e sindicais mostram que as mulheres desempenham papel estratégico na construção de soluções sustentáveis para a convivência com o semiárido.

Diante disso, torna-se urgente repensar as políticas públicas de saneamento e de enfrentamento da desertificação a partir de uma perspectiva de gênero, que reconheça o protagonismo feminino e incorpore sua experiência cotidiana na gestão da água, dos resíduos e da terra. Garantir o acesso universal ao saneamento básico no semiárido não é apenas uma medida de infraestrutura, mas uma ação de justiça socioambiental e de equidade, condição fundamental para a promoção da dignidade, da saúde e da sustentabilidade. Sem o fortalecimento das mulheres como agentes de transformação, não haverá convivência justa e resiliente com o semiárido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Al-Kulabi, A. K. J. 2022. "The Concept of Desertification, Its Causes and Effects, and Treatments." *Journal La Lifesci* 3 (1): 1–13. <https://doi.org/10.37899/journallifesci.v3i1.550>.
- Araujo, A. S. F., E. V. de Medeiros, D. P. da Costa, A. P. de Araujo Pereira, and L. W. Mendes. 2024. "From Desertification to Restoration in the Brazilian Semi-arid Region: Unveiling the Potential of Land Restoration on Soil Microbial Properties." *Journal of Environmental Management* 351: 119746. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119746>.
- Brandão, E., T. Santos, and S. Rist. 2020. "Connecting Public Policies for Family Farmers and Women's Empowerment: The Case of the Brazilian Semi-Arid." *Sustainability* 12: 5961. <https://doi.org/10.3390/su12155961>.
- Brasil. Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Recursos Hídricos. 2004. Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca: PAN Brasil. Brasília, DF: MMA.
- Brutto, Andrea. 2010. "Políticas para as mulheres rurais: Autonomia e cidadania." In *Autonomia e cidadania: Políticas de organização produtiva para as mulheres no meio rural*, edited by Andrea Brutto and Isolda Dantas, 11–34. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário.
- Edokpayi, J., J. Odiyo, and O. Durowoju. 2017. "Impact of Wastewater on Surface Water Quality in Developing Countries: A Case Study of South Africa." <https://doi.org/10.5772/66561>.
- IPCC. 2022. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Edited by H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S.

- Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, and B. Rama. Cambridge, UK and New York, NY, USA: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>.
- Marengo, J. A., and M. Bernasconi. 2015. "Regional Differences in Aridity/Drought Conditions over Northeast Brazil: Present State and Future Projections." *Climatic Change* 129 (1–2): 103–15. <https://doi.org/10.1007/s10584-014-1310-1>.
- Moraes, J. B., H. S. Wanderley, and R. C. Delgado. 2023. "Areas Susceptible to Desertification in Brazil and Projected Climate Change Scenarios." *Natural Hazards* 116 (2): 1463–83. <https://doi.org/10.1007/s11069-022-05724-x>.
- Mutono, N., J. Wright, H. Mutembei, J. Muema, M. Thomas, M. Mutunga, and S. Thumbi. 2021. "The Nexus between Improved Water Supply and Water-Borne Diseases in Urban Areas in Africa: A Scoping Review." *AAS Open Research* 4. <https://doi.org/10.12688/aasopenres.13225.1>.
- Rao, N., E. Lawson, W. Raditloaneng, D. Solomon, and M. Angula. 2019. "Gendered Vulnerabilities to Climate Change: Insights from the Semi-Arid Regions of Africa and Asia." *Climate and Development* 11: 14–26. <https://doi.org/10.1080/17565529.2017.1372266>.
- Silva, Parley Lopes Bernini, and Vilma Maria Azevedo. 2016. "Projeto Cozinha Solidária: Construindo a Cidadania de Gênero na Periferia de Barbacena – MG." In *Anais do Congresso de Pesquisa e Extensão da UEMG/Barbacena 3 (3)*. Barbacena: Editora EdUEMG. <http://revista.uemg.br/index.php/anaisbarbacena/article/view/2021/1017>. Accessed November 4, 2024.
- Tedeschi, Losandro Antônio. 2004. *Alguns apontamentos sobre história oral, gênero e história das mulheres*. Dourados: UFGD.